

Genç Osman Destan'ında Geda Muslinin izleri

*The Traces of Geda Musli in the Epic of Young
Osman*

Fatih NACAR

Doktor, Gençlik ve Spor Bakanlığı
fatihnacar33@gmail.com
Orcid: 0000-0002-6984-1145

ANADOLU

Yıl
Year
2025

Cilt
Volume
3

Sayı
Issue
1

ss.: 2 - 6

ÖZET

Bu çalışmada amacımız Geda Musli ile birlikte başlayan ve kendinden başka şairlere, dönemlere etki eden Asker Ozan ifadesinin karşılığı olarak tanınan şair ve ozan olan Musli'nin Kayıkçı Kul Mustafa'ya etkisi ve Genç Osman Destanı adlı eseri üzerine bir değerlendirme yapacağız. Osmanlı imparatorluğu I. Ahmed dönemi denizci leventlerinden ve şairlerinden olan Geda Musli XVII. şairlerinden Sunî'nin Tekerleme'sinde ve Evliyâ Çelebi'nin Seyâhatnâmesi'nde bir "çoğür şairi" olarak anılmaktadır. Garp Ocağı'na mensup şairin olası "mühtedi" konumu ve Akdeniz'de savaştan deniz erlerinden olmasına dair bilgiler şairlerinden çıkarılabilir. Gedâ Muslî şairlerinde İspanyollarla Akdenizde yapılan savaşları ve mücadeleyi betimlerken aynı anda Garp Ocağı şair geleneğinin temsilcilerinden biri olarak karşımıza çıkar. Bu dönem itibarıyla aşık edebiyatı geleneğinin, divan edebiyatı geleneği ile daha yoğun bir etkileşime gireceği bir dönemin yaşanmış olduğuna örneklik teşkil eder.

ANAHTAR KELİMELELER

Geda Musli, Genç Osman Destanı, Asker Ozan Geleneği, Garp Ocağı Şiir Geleneği, Aşık ve Divan Edebiyatı Etkileşimi

ABSTRACT

This study aims to evaluate the influence of Geda Musli —a poet and bard recognized as the quintessential representative of the "Soldier-Poet" (Asker Ozan) tradition, which originated with him and influenced subsequent poets and eras— on Kayıkçı Kul Mustafa and his renowned work, the "Epic of Genç Osman" (Genç Osman Destanı). Geda Musli, a naval levent (marine) and poet during the reign of Sultan Ahmed I of the Ottoman Empire, is identified as a "çoğür poet" (çoğür şairi) in the Tekerleme (Poetic Catalog) of the 17th-century poet Sunî, as well as in Evliya Çelebi's Seyâhatnâme (Book of Travels). Information regarding the poet's potential status as a "mühtedi" (convert to Islam) and his life as a naval soldier engaged in battles across the Mediterranean can be inferred from the internal evidence within his poems. While depicting the naval warfare and struggles against the Spaniards in the Mediterranean, Geda Musli simultaneously emerges as a primary representative of the "Garp Ocakları" (Frontier Provinces of North Africa) poetic tradition. His work serves as an exemplar of the period in which the Aşık (Folk) literature tradition began to engage in a more intensive interaction with the Divan (Classical) literature tradition.

KEYWORDS

Geda Musli, Epic of Genç Osman, Soldier-Poet Tradition, Garp Ocakları Poetic Tradition, Interaction between Folk and Divan Literature

Yürütmeziz Akdeniz'de gemini (İspanya...)
Hakk'ı koyup puta tuttu yönünü
Çevir İslam'a şu kâfir dinini
Gel yezid Müslüman olmuş ol senin

Geda Muslu eydür görün harcını
And içti İncil'e tuttu yüzünü Niylerim
ben şimden geru tahtımı
Varıp bir kilisede kalırum demiş.

Geda Musli'nin adıyla özdeşleşen çöğür, XVII. yüzyıl Osmanlı müziğinin ve Bektaşî kültürünün en belirgin telli çalgı aletidir. Günümüz saz ve bağlamalarının atası olarak kabul edilen çöğür; Geda Musli'nin elinde bir müzik enstrümanı değil, bir "derya silahı" halinde tezahür eder. Geda Musli çöğür ile Akdeniz'in dalgalı sesini, leventlerin kahramanlıkla attıkları naralarını ve Bektaşî tekkesinin zikir halkalarını birbirine bağlayan manevi bir köprü olarak karşımıza çıkar. XVII. yüzyılda çöğür, özellikle Yeniçeri askerleri ve denizci taifesi arasında kutsiyet atfedilen bir tını olarak kabul edilirdi. Şair Geda Musli'nin bu etkisi ve coşkusu kendinden sonraki kuşaklarda nefes olacak zamanla, mekanla Klasik Türk Edebiyatının hece ölçüsü ile şiirler yazan güçlü şairlerini cesaretlendirecektir. İşte bu etkilerden en güçlü olanlarından biri de Kayıkçı Kul Mustafa da tezahür edecektir. Geda Musli, "deryayı sese dönüştüren" ilk büyük Bektaşî leventidir.

"Horasan'dan Rum'a zuhur eyleyen / Pirim Hacı Bektaş Veli değil mi? / Binip cansız duvarları yürüten / Pirim Hacı Bektaş Veli değil mi?" mısralarıyla hacı Bektaşî veliye olan bu sevgisini açıkça dile getirir.

Geda Musli sadece denizi mısralara döken bir şair değil; denizi her haliyle; gemi gıcirtısından, leventlerin nefesine kadar sazın teline ve Bektaşî zikirlerine dönüştüren bir şairdir. Hz Muhammed ve Hz. Ali örnek aldığı en büyük şahsiyetlerdir. Hz. Peygamber'e ve Hz. Ali'ye olan sevgisini coşkulu bir şekilde mısralara döker.

Şol fena mülkünün vefası yoktur / Konan göçtü nöbet bizim yol bizim Belası kazası mihneti çoktur Murad bizim istek bizim hal bizim

Din Muhammed dini girdik gideriz Yol Ali yoludur tuttuk gideriz Biz daneyiz dane gibi biteriz Tebdil olup aslımızı yeteriz

Geda Musli'nin ummanı mısralara dönüştürmesi sürecini ana boyutlarıyla ele alacak olursak Kadırganın Ritimlerinin mısralarda yer almasını, kadırgalarda yaşayan askerlerin ve kürek çeken yiğitlerin belirli bir ritimle hareket etmeleri gerekmektedir. Musli'nin şiirlerindeki ritim ve tını; akıcılık, hece ölçüsündeki kararlılığı, gemide kürek çeken yiğitlerin uyum içerisinde ritmik hareketlerini mükemmel biçimde ortaya koyar. Şiirlerindeki duraklar ve ritimle, denizde yol alan bir kadırganın adeta nabzını ölçer. Gemide çaldığı çöğürün musikisi, dalgaların sesine eşlik eder. Bu, Türk Edebiyat Tarihinde "Deniz Musikisi" ile "Halk Şiiri"nin ilk örneklerinden biridir. Türk gölü olan Akdeniz'in Manevi Bir göle "Meydan"a Dönüşmesi ilk olarak Musli ile karşımıza çıkar. Alevî-Bektaşî geleneğinde "Meydan", cem ibadetinin yapıldığı ve hakikatin arandığı manevi bir yerdir. Geda Musli, Akdeniz'in uçsuz bucaksız sularını bir "Meydan" olarak görür: kadırgayı bir dergah olarak seyran eder. Uçsuz bucaksız mavilik içerisinde kadırganın güvertesi onun için bir zikir mekanıdır. Gazayı Bir İbadet olarak görür ve bu bilinçle hareket eder, Savaş naraları altında top sesleri, kılıç şakırtıları birer Hak zikri olarak karşımıza çıkar. Denizin hiddetli sesi uğultusu, onun lisanında "Allah Allah" diyen bir nidaya dönüşür. Bir diğer dikkat çeken ifade tarzı da denizin tuzlu suyunun Musli'nin eserlerinde gözyaşı şeklinde kimlik bulmasıdır. Musli, denizi tüm unsurlarıyla fiziksel varlığını insanın manevi ızdırabıyla bütünleştirir. Musli "Akdeniz içinde döküldü yaşım" derken deryayı yürek sancısı halinde ortaya koyar. Musli şiirlerinde Kerbelâ olayını ve Ehlibeyte yapılan zulmü içinde bulunduğu o dönemde bir Türk Gölü haline gelen Akdeniz'in her dalgalanmasında Kerbelâ'da ehlibeytin susuzluktan kavruluşunu ve ızdırabını yürekten hisseder. Akdeniz, Musli'de yalnızca suyu ifade etmez aynı zamanda, Ehl-i Beyt sevdasıyla ızdırıp çeken bir yüreğin sesidir.

Genç Osman Destanı, XVII. yüzyılın en önemli şairlerinden Kayıkçı Kul Mustafa'nın kaleme aldığı Türk Edebiyatının en ünlü, en güçlü kahramanlık şiirlerinden biridir. Eser, 1638 yılında Sultan IV. Murad'ın Bağdat seferi sırasında şehit düşen ve halk arasında efsanevi bir karakter olarak ölümsüzleşen Genç Osman adlı bir askerın kahramanlıklarını coşkulu bir şekilde anlatır. Kayıkçı Kul Mustafa'nın ünlü destanına konu olan tarihi kişilik Genç Osman Bağdat seferine katıldığı ve orduda gönüllü görev alan bir "serdengeçti" olarak tarihe adını yazdıran askerdir. Bağdat kuşatması sırasında, kimsenin cesaret edemediği hendeği atlayarak kale surlarına tırmanmış ve kaleye bayrağı diken ilk asker olmuştur. Rivayet edildiğine göre savaşırken başı kesilmiş, fakat o kesik başına rağmen mücadeleye devam etmiştir. İşte bu kahramanlıklar onu Türk milletinin hafızasına nakşetmiştir.

Genç Osman Destanı, seferde olan askerlerin mukavemetini ve cesaretini yükseltmek için orduda bulunan Kayıkçı Kul Mustafa tarafından cönglere geçirilmiştir. Bu destanın genel olarak kabul edilen metnine aşağıda yer verilmiştir.

Genç Osman Destanı - Kayıkçı Kul Mustafa
İptida Bağdat'a sefer olanda,
Atladı hendeği geçti Osman'ım.
Kelle koltuğunda okur cengini,
Görenin aklını seçti Osman'ım.
Askerin içinde bıyığı burulmadık,
Kimseden korkup da geri durmadık.
Daha on yediye yaşı varmadık,
Kâfiri kılıçtan biçti Osman'ım.
Bağdat'ın kapısını Genç Osman açtı,
Gören kâfirlerin tebdili şaştı.
Kelle koltuğunda üç gün savaştı,
Şehadet şerbetin içti Osman'ım.
Sultan Murad eydür; "Gelsin göreyim,"
Nice kahramandır, ben de bileyim.
Vezirlik rütbesin ona vereyim,
Derya gibi olup taşıtı Osman'ım.
Kayıkçı Kul Mustafa eydür; "N'oldu?"
Şu fani dünyada bir yiğit öldü.
Bağdat'ın kapısı nur ile doldu,
Cennet-i âlâya uçtu Osman'ım.

Yukarıda metni verilen şiirin nazım türü Gazavâtnâmedir. Büyük bir savaşın ve bu mücadelede yapılan kahramanlıkların anlatıldığı "gazavâtnâme" türünün en önemli örneklerinden biridir. Nazım şekli olarak 11'li hece ölçüsüyle yazılmış bir şiir olarak karşımıza çıkmaktadır. Yazıldığı dönem itibarı ile dili dönemin sade ve anlaşılır lisanını yansıtmaktadır. Eser oldukça akıcı ve coşkulu bir üsluba sahiptir. Sultan IV. Murad'ın Bağdat'ı Safevîlerden geri almak için düzenlediği seferi bizzat yerinde gören Kayıkçı Kul Mustafa, ordunun yiğitlik ve kahramanlık duygularını üst seviyede olan bu büyük kahramanlığı ölümsüzleştirmek için söylenen bir eserdir.

Geda Musli'den önce derya yalnızca ulaşımın ve savaşın yapıldığı bir mecraydı. Musli'nin şairliği ile birlikte deniz dile gelen, hüznlenen ve Allah'ı zikreden bir varlık kimliğine büründü. Denizin sese dönüşmesi, denizi ile şiirle kimlik kazandırmak manasına gelir. Bu denizin ve ses şeklinde tezahür etmesi, Musli'den sonra halefi olarak kabul edilen Kayıkçı Kul Mustafa'nın eserlerinde destansı bir nitelik kazanır. Bu şiirin mistik anlamda, lirik olarak ilk temsilcisi Geda Musli'dir.

Kayıkçı Kul Mustafa'nın "Genç Osman Destanı" adlı eserinde, Geda Musli'nin bir Türk gölü olan Akdeniz'de savaş ve cenk meydanlarında seslendirdiği leventlere has derviş ruhunun denizin dışında diğer cenk meydanlarında ve büyük kuşatmalardaki aksi olarak karşımıza çıkar. 1638 yılında IV. Muradın Bağdat Seferi'nde yazılan ve söylenen bu destan, Bağdat seferinden yaklaşık 30 yıl önce Geda Musli'nin Akdeniz'de mayaladığı askerın ve leventlerin şehadet arzusu ve pir yoluna fedailik fikrini en üst seviyede temsil eder. Geda Musli'nin

eserlerinden, Kayıkçı Kul Mustafa'ya yansıyan serdengeçti ve kahramanlığın izlerini gözlemlemekteyiz. Vatan ve din için kendi benliğinden vazgeçme Musli'den Kayıkçı Kul Mustafa'ya yansıyan en önemli temalardan-
dır. Musli şiirlerinde namını "Geda" (yoksul, hiç) olarak tanımlamaktadır. "İslam'ın yoluna kurbanım" sözleriyle şahsi bir feragat ve fedakarlık duygusu ortaya koyar. Kayıkçı Kul Mustafa Musli'de yer alan bu duyguları Genç Osman Destanı'nda yer alan Genç Osman karakterinde açıkça ortaya koyar. Henüz bıyığı terlememiş bir genç olan Genç Osman'ın savaş meydanında gösterdiği fedakarlık ve kahramanlıkla Bağdat kuşatması farklı bir terennümle anlatılmış olup, Musli'nin bir Bektaşî derviş kimliği ile "nefsi öldürme" düşüncesinin olağanüstü kahramanlık boyutu olarak görülür. Bu iki şair için taşıdıkları nefisleri ve bedenleri, uğrunda mücadele verilen fetih şuurundan daha önemli görülmemektedir. Mukaddesat için mücahid olan derviş kendini feda etmekten çekinmez. Şehir olmak bir derviş için yeniden varoluş ve varılacak en yüksek mertebe olarak kabul edilir. Geda Musli'de yer alan bu mukaddes düşünce tarzı bütün halleriyle Kayıkçı Kul Mustafa'nın mısralarında neşfü nema bulmuştur.

Bir diğer efsanevi kahramanlık figürü Genç Osman'ın "Kelle Koltukta" savaşması Geda Musli'nin Akdeniz'de cenk meydanlarında topların ve kılıç şakırtılarının arasından "Muhammed nuruyla" kahramanlık naraları atarak şehadete koşması, Kayıkçı Kul Mustafa'nın eserinde efsanevi bir karaktere tebdil olur. Şiirde Genç Osman'ın savaş esnasında başı kesildikten sonra başını koltuğunun altına alarak cenk etmeye devam ettiğine şiirde yer verilir.

Bu durum Alevî-Bektaşî geleneğindeki "Ölmeden önce ölünüz/ Mûtû kable en temûtû " fikri fiziksel bir ölümden daha çok manevi bir süreci ve nefsin terbiyesi sırrının savaş meydanındaki tezahürüdür. Musli'nin deniz savaşlarının cenk meydanlarında kahramanlıkla döktüğü kanlar, Kayıkçı Kul Mustafa'nın Genç Osman Destanı'nda Bağdat surlarını şereflendirir. Şiirde Pîr, Himmet ve Bektaşîlik temaları Geda Musli'nin, Murat Reisle birlikte kadirgada "Pîrimiz Hacı Bektaş yardımcımız on'lar" nidalarıyla cenk meydanına atılırken bu durum Kayıkçı Kul Mustafa'nın mısralarında Genç Osman'ı pirlerin ve velilerin himmetiyle cenk meydanına kahramanlıkla atılan bir yiğit olarak terennüm eder. Eserde askerinin maddi ve manevi gücü, Musli'nin nefeslerindeki dervişlik teslimiyetiyle aynı kaynaktan beslenen bir nehir gibi akar. Cenk meydanı Musli'nin savaş kadirgalarının güvertesine benzeyen muhabbet meydanının temsil eder. Geda Musli ve Kayıkçı Kul Mustafa en önemli ilişkiyi örnekler üzerinden görebilmekteyiz.

Sonuç olarak: Akdeniz'den Tüm Osmanlı coğrafyasına bir miras olarak görülebilecek Geda Musli, Akdenizde verilen mücadeleleri ve cenkleri dile getiren ilk büyük Bektaşî şairi olarak edebiyat tarihinde yerini alır. Kayıkçı Kul Mustafa bu mirası devralarak yaşadığı dönemin kahramanlık nidalarını mısralara taşıyarak asırlar boyunca dilden dile ve nesilden nesile aktarılacak bir kahramanlık destanını ortaya koymuştur. Geda Musli'nin denizlerin cenk meydanlarından ortaya çıkardığı bu üslup örneklik teşkil etmeseydi Kayıkçı Kul Mustafa şiirlerindeki duygular ve düşüncelerin tezahürü inkitaya uğrayabilirdi. Bütün bu etkileşimin ortaya koyduğu Kayıkçı Kul Mustafa'nın Genç Osman destanı; Geda Musli'nin deryada cenk meydanlarında kahramanlıkla yoğrulmuş kadirga güvertelerindeki leventlerin naraları ve Allah Allah nidalarının aksi olarak yazdığı şiirlerden Bağdat kuşatmasında zafer nidalarına inkişaf etmiş şeklidir.

KAYNAKÇA

ACIPINAR, Mikail (2015), "Gazi Murad Reis: Hayatı, Son Seferleri ve Adına Yazılan Halk Şiirleri", 2. *Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı*, Bodrum, ss. 523–538.

ARTUN, Erman (2001), *Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı*, Akçağ Yayınları, Ankara.

ÂŞIK ÇELEBİ (1971), *Meşâî'rü's-Şu'arâ*, (Haz. G. M. Meredith Owens), London.

ELÇİN, Şükrü (1975), "Şâirnâmeler ve Sun'î'nin Şâirnâmesi", *Türk Folkloru Araştırmaları Yıllığı Belleten 1974*, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, ss. 10–25.

ELÇİN, Şükrü (1988), *Akdeniz'de ve Cezâyir'de Türk Halk Şâirleri*, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara.

ERGUN, Sadeddin Nüzhet (1956), *Bektaşî Edebiyatı Antolojisi: Bektaşî Şairleri ve Nefesleri*, İstanbul Maarif Kitaphanesi, İstanbul.

EVLİYÂ ÇELEBİ (2001), *Seyahat-nâme: Topkapı Sarayı Bağdat 307 Yazmasının Transkripsiyonu Dizini*, (Haz. Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman, İbrahim Sezgin), 5. Kitap, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

GÖKÇE, Deniz (1997), "Merkez Bankasının Bağımsızlığı Sorunu", *Milliyet*, 15 Mart 1997, s. 4.

GÖLPINARLI, Abdülbâki (1963), *Alevî Bektâşî Nefesleri*, Remzi Kitabevi, İstanbul.

GÜRAY, Cenk (2017), *Bin Yılın Mirası: Makamı Var Eden Döngü Edvar Geleneği*, Pan Yayıncılık, İstanbul.

İBNİ MÂCE (1983), *Sünen*, (Çev. Haydar Hatipoğlu), Kahraman Yayınları, İstanbul.

KAYA, Doğan (1990), *Şairnâmeler*, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.

KIEL, Machiel (2008), "Rodos", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C. 35, Ankara, ss. 157–160.

KOCATÜRK, Vasfi Mahir (1963), *Ağıt: Saz Şiiri Antolojisi*, Ankara.

KOÇU, Reşad Ekrem (2002), *Tarihte İstanbul Esnafı*, Doğan Kitapçılık, İstanbul.

KÖPRÜLÜ, M. Fuat (1962), *Türk Saz Şairleri I–V*, Millî Kültür Yayınları, Ankara.

ÖZBEK, Mehmet (1975), *Folklor ve Türkülerimiz*, Ötüken Neşriyat, Ankara.

PAKALIN, Mehmet Zeki (1971), *Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü*, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, C. I–III.

SAKAOĞLU, Saim (1989), "Türk Saz Şiiri", *Türk Dili – Türk Şiiri Özel Sayısı III (Halk Şiiri)*, TDK Yayınları, S. 445–450, Ankara, ss. 115–125.

SANAL, Haydar (1993), "Çöğür", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C. 8, ss. 377–379.

ZİVER BEY (2013), *Rodos Tarihi*, (Çev. Harid Fedai), Türk Tarih Kurumu, Ankara.

ARŞİV BELGELERİ VE MEVZUAT

Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), DVNSMHH, Kutu 9, Gömlek 237, 239.

Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), DVNSMHH, Kutu 16, Gömlek 92.